

НЕ ЗОВСІМ УТОПІЧНІ ПОГЛЯДИ З МИНУЛОГО (Г. ВЕЛЛІС ПРО МИР ТА ВІЙНУ)

Потніцева Т. М. (Дніпро, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-7271-1763>

ABSTRACT. The investigation focuses on the writer who was somehow forgotten because of his Utopic and seemingly unreal dreams and ideas. But today Herbert Wells turned out to be in the epicenter of the modern investigations of social and political development of the XXI st century. Many things he spoke about and tried to convince people of today have become either the real facts of our life or just those the society demands. Having an experience of Anglo-Boer, First and Second World Wars, Wells came to the conclusions that could be taken as utopian in his time. Nowadays they do not seem like that.

These conclusions about peace and war are the result of long and ambiguous thoughts of the writer who experienced complex dialectics in his perception of events from the position of a famous and active propagandist of the First World War to the position of a fierce pacifist who had formulated his final ideas about what war is, what its sources and causes are and what is the most important – how to achieve peace. All that was stated in Wells's articles written during the three decades from 1920 to 1946, the year of the writer's death.

One of the main thoughts of the writer is the thought about a common man, an Unknown soldier during the War – it's the only and true hero. Namely, he becomes the symbol of both heroism and the madness of a war as an event.

Wells's dream to live till the last war, till «The War That Will End War» didn't come true but his ideas in the struggle for universal peace gained an exceptional relevance.

KEYWORDS: war, peace, Utopia, Unknown soldier, science, education, Cosmopolis, demythologizing, League of Nation.

Уроки історії, як відомо, ніхто не вивчає, ідеї минулого й роздуми людей про історичні події хвилюють більшою мірою лише після набуття власного досвіду в аналогічних умовах. Так сталося і сьогодні у контексті бурхливих подій вже ХХІ століття. Тому все частіше мислячі люди звертаються до творів минулих століть у пошуках відповіді на запитання: чому подібне сталося і в наші часи, хто винен і що необхідно робити. Ознаки цього пошуку в наш час можна помітити в появі несподіваної та від того не менш знакової кінострічки режисера Едварда Бергера «На Західному фронті без змін» (2022) за романом Е.М. Ремарка (1929) та біопіку «Оппенгеймер» (2023) режисера Крістофера Нолана. В них акцент зроблено на тому, що хвилює людину сьогодні: у чому сутність війни, як вона змінює людину, які наслідки несе за собою безвідповідальність тих, хто здійснює великі відкриття в науці чи визначає шляхи у політиці та соціальному житті. І хоча дія у цих фільмах відбувалася не так вже давно, співзвучність і проблематики, і роздумів режисерів з тим, що люди відчують сьогодні і про що вони бажають дізнатися, є очевидною.

У доповіді аналізується публіцистика письменника, про якого певний час було забуто як про безнадійного утопіста-фантаста, що перебуває у світі своїх нездійснених вигадок та мрій. Але сьогодні Герберт Веллс – саме про нього мова – виявився в епіцентрі сучасних досліджень соціального і політичного розвитку вже ХХІ століття. Багато з того, про що він писав і в чому намагався переконати людство, сьогодні стало і фактом життя, і новим викликом для суспільства. І це не тільки його роздуми про свободу чуттєвої сторони життя людини, яку він сам демонстрував своїми різноманітними стосунками з відомими жінками епохи (про це йдеться і в романі А. Байєтт «Дитяча книга» (2009), і особливо в біографії письменника, написаній відомим автором постмодерністських романів Д. Лоджем «Людина частин» (2011)), а, перш за все, його осмислення проблем війни та миру. Переживаючи події англо-бурської, Першої і Другої світових війн, він дійшов висновків, які в його час могли бути сприйнятими як утопічні. Сьогодні такими вони не здаються.

Висновки Г. Веллса про війну та мир – наслідок довгих та неоднозначних роздумів письменника, який пережив складну діалектику у своєму сприйнятті подій: від одного з найвідоміших та найактивніших пропагандистів Першої світової війни, якими були і Голсуорсі, і Кіплінг, і А. Беннет, і Конан-Дойль, до позиції перекonanого пацифіста. Результатом цих роздумів став висновок відносно війни, причин її зародження і, головне, як досягти після неї миру. Все це викладено у статтях, які писались протягом трьох десятиліть – з 1920 по 1946 рр. – аж до його смерті.

Одним із найголовніших висновків письменника є думка про «єдиного й справжнього героя Великої війни» – просту людину, Невідомого солдата, який одночасно є символом і героїзму, і всього безглуздя війни. Останнє є тим змістовним акцентом, завдяки якому Г. Веллс бажає деміфологізувати (demythologizing of the War – Buitenhuis P., 1989, p. 174) сутність війни, яку часто-густо представляють у прикрашеному антуражі, хибній героїзації осіб (особливо Руперта Брука під час Першої світової війни, що відмітила у своєму романі «Дитяча книга» і А. Байєтт). У цьому сенсі думки Г. Веллса співпадають з думками Р. Кіплінга, який теж пережив трансформацію своїх поглядів стосовно війни, особливо після загибелі (вірніше, звістки про зникнення) власного сина. І тому створює своєрідний пам'ятник у своїх «Епітафіях війни» (1919) будь-якому Невідомому солдату – справжньому, але невизнаному герою подій.

Як і в Кіплінга, у Веллса зроблена спроба зрозуміти, що рухає простими людьми, які є кинутими у пекло війни. Вони і бояться смерті, й відчувають збудження, що перемагає страх, а відтак просто здивовані, коли отримують смертельне поранення. Це ті ж самі люди, що оточують нас у мирному житті, зі всіма їхніми достоїнствами, негараздами й забобонами. Мотивація участі у війні може бути різною, але головне, до чого приходить Веллс, всі ці солдати врешті-решт розуміють на полі бою найважливіше – необхідність того, щоб ця війна була останньою і ніколи більше не повторилась (Wells, 1922. *The Unknown Soldier of the Great War*). Але Веллс не дожив до своєї мрії – до «Війни, яка закінчить Війну» (*War That Will End War*).

Можна погоджуватися, а можна і сперечатися з висновком письменника, який він зробив у 1922 році про те, що образою і зневагою пам'яті Невідомого солдата війни будуть промови, в яких «патріотизм буде переважати ідею миру на землі», в яких буде «натяк на реванш» та «заклики до створення безчесних союзів для підтримки традицій війни» (Wells, 1922. *The Unknown Soldier of the Great War*). Це буде зрада головного прагнення нормальної людини, яка мріє про те, щоб покласти кінець будь-яким війнам.

«Від чого виникають війни?» – розмірковує Веллс і доводить, що все стається лише через «роз'єднаність людей та відсутність порядку в суспільстві, в якому спостерігається стрімкий розвиток техніки» (Wells H.G., 1922. *What a Stably Organized World Peace means for Mankind*). Мрія письменника – змусити «рід людський відмовитись від набридливих, хоча і підбадьорюючих, суперечок та угод, щоб мати змогу забезпечити загальний мир у беззбройному світі» (Wells H.G., 1922. *What a Stably Organized World Peace means for Mankind*). Ще у 20-х роках минулого століття Веллс відчув безпорадність діяльності Ліги Націй, як ми сьогодні переживаємо бездіяльність ООН, і висловив свою «нездійсненну мрію» – створити «живу, розвинуту, органічну систему Світового Уряду». Останнє він підтвердить і в 1939 році в контексті загрози нової світової війни. У цей час він звинуватить Лігу Націй у тому, що вона бажає протягнути в новий світ «систему націоналістичних уявлень. Ліга пережила сама себе. Вона розкладається» (Wells H.G., 1939). Все це Веллс виклав у доповіді в Канберрі в Австралійській і Новозеландській Асоціації розвитку науки. Саме тут він запропонував замість Ліги націй створення Космополісу – конструктивного органу єдності світу, який і буде забезпечувати мир на землі і щасливий розвиток людства, перш за все, завдяки розвитку науки і освіти. Все це в наш час виглядає як утопія, але чи не є близьким нам голос з глибин ХХ століття, який розповідає про квітучий сад, яким міг би бути наш світ, врятований від «руйнівної тупості старих розбратів та образ, що гублять і витоптують у ньому все живе?» (Wells H.G., 1939). Світ мрії Веллса – світ толерантності й науки, який поки що далекий до появи у реальності. Але чи не варто за нього боротися? «Мені все

одно, – писав письменник у 1941 р., – навіть якщо я опинюся у меншості, один проти всього людства, тому що, врешті-решт, якщо я знайшов істину, вона переможе завжди, а якщо мені не вдасться її знайти, я зробив все, що було в моїх силах» (Wells H.G., 1941. *Guide to the New World*).

REFERENCES

Buitenhuis, P. (1989). *The Great War of Words. Literature as Propaganda 1914-18 and After*. London : B. T. Batsford Ltd. (in English).

Wells, H.G. (1941). *Guide To The New World*. Available at: <https://www.archive.org/details/in.em> (in English).

Wells, H.G. (1922). *The Unknown Soldier of the Great War*. Washington and the Riddle of Peace. Project Gutenberg Australia. Available at: <https://www.gutenberg.net.au/ebooks13/1333303711h.html> (in English).

Wells, H.G. (1939). *Travels of a Republican Radical in Search of Hot Water*. L. : Penguin Book Limited. Available at: <https://www.archive.org/details/in.ernet.dli.2015,303136> (in English).

Wells, H.G. (1922). *What a Stably Organized World Peace means for Mankind* Washington and the Riddle of Peace. Project Gutenberg Australia. Available at: <https://www.gutenberg.net.au/ebooks13/1333303711h.html> (in English).